

Supplementary Tables

Article: Accuracy of remote diagnosis of oral mucositis in children and adolescents with cancer using a mobile application: a pilot study

Supplementary Table 1 - Record of occurrences of oral mucositis and severe oral mucositis by examination (n=28) and anatomical site (n=8) in relation to the assessment by the gold standard.

Exam N°	Lips	RBM	LBM	TD	RLT	LLT	Palate	FM
Exam 1	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 2	OM	NR	NR	NR	OM	OM	OM	NR
Exam 3	OM	OM	OM	NR	OM	OM	NR	NR
Exam 4	SOM	OM	OM	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 5	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 6	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 7	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 8	NR	OM	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 9	OM	NR	NR	NR	NR	NR	SOM	NR
Exam 10	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 11	NR	NR	OM	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 12	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 13	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 14	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 15	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 16	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 17	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 20	NR	OM	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 21	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 22	OM	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 23	OM	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 24	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 25	NR	OM	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 26	OM	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 27	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Exam 28	NR	NR	NR	SOM	NR	NR	NR	NR

Legend: OM: Oral Mucositis; SOM: Severe Oral Mucositis; NR: No record of occurrence; RBM: Right Buccal Mucosa; LBM: Left Buccal Mucosa; TD: Tongue Dorsum; RLT: Right Lateral Tongue; LLT: Left Lateral Tongue; FM: Floor of the Mouth.

Supplementary Table 2 - Total oral mucositis and severe oral mucositis by anatomical site (n=28 exams) in relation to the gold standard assessment.

Anatomical Site	OM (n)	SOM (n)	Total (n)	% of the total exams (n=28)	NR (n)	% of the total exams (n=28)
Lips	6	1	7	25%	21	75%
RBM	5	0	5	17,85%	23	82%
LBM	3	0	3	10,71%	25	89%
TD	0	1	1	3,57%	27	96%
RLT	2	0	2	7,14%	26	92%
LLT	2	0	2	7,14%	26	92%
Palate	1	1	2	7,14%	26	92%
FM	0	0	0	0%	28	100%
Total	19	3	22	78,57%	-	-

Legend: OM: Oral Mucositis; SOM: Severe Oral Mucositis; NR: No record of occurrence; RBM: Right Buccal Mucosa; LBM: Left Buccal Mucosa; TD: Tongue Dorsum; RLT: Right Lateral Tongue; LLT: Left Lateral Tongue; FM: Floor of the Mouth.